

Una sexta vía desde la inteligencia artificial: dependencia y participación de la inteligencia

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Las cinco vías de Tomás de Aquino parten de la experiencia para inferir la existencia de un principio último. Siguiendo este método, el presente trabajo propone una posible sexta vía basada en el fenómeno contemporáneo de la inteligencia artificial. Sistemas como los modelos generativos parecen mostrar operaciones inteligentes, pero un análisis más detenido revela que sus capacidades dependen ontológicamente de inteligencias humanas que los han diseñado, entrenado y alimentado con datos. Este hecho permite advertir la existencia de inteligencias derivadas o participadas. Si toda inteligencia fuese meramente derivada, la cadena causal no podría explicarse por sí misma. Por ello, se concluye la necesidad de una inteligencia primera, autónoma y no derivada, fundamento último de toda inteligibilidad.

Palabras clave: teodicea; Tomás de Aquino; inteligencia artificial; causalidad; participación; filosofía de la tecnología.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Punto de partida: cuando la inteligencia no es tan inteligente como parece 5	
3.	Núcleo de la argumentación: dependencia ontológica	6
4.	El problema regresivo.....	7
5.	Conclusión.....	8

1. Introducción

De todos los intentos de prueba sobre la existencia de Dios o, más bien —sobre la racionalidad de dicha creencia para no caer en un equívoco con la definición del término *demostración*— las cinco vías de Tomás de Aquino representan uno de los esfuerzos intelectuales más conocidos. Estos caminos o vías se fundamentan todas ellas en el principio de causalidad. De modo que es preciso aceptar este principio para poder dialogar con ellas o con cualquier tipo de argumentación, ampliación o incluso refutación que se haga sobre ellas. Asimismo, Santo Tomás parte siempre de la experiencia, de algún hecho que podamos observar en la realidad para, posteriormente, por medio de una deducción, inferir un principio último que explique la existencia de ese hecho en cuestión.

A pesar de la diferencia epocal existente con el pensamiento de Santo Tomás, sus demostraciones son francamente claras para un lector actual. No obstante, hay hechos concretos de nuestro tiempo que pueden resultar muy interesantes si aplicamos el proceder argumental que él usa. Pienso que las inteligencias artificiales generativas serían uno de los hechos actuales más significativo a la hora de buscar un principio metafísico último de una realidad concreta siguiendo el mismo paradigma de Tomás. Esto nos ayudará, no solo a comprender el pensamiento de nuestro filósofo medieval, sino también a dilucidar lo que es verdaderamente eso que llamamos inteligencia artificial. En principio, todo apunta a que estos sistemas nos entienden verdaderamente cuando interactuamos con ellos, que razonan de forma bastante similar a como lo hacemos los humanos, que son incluso creativos, carentes de sesgos humanos, etc. En resumidas cuentas, estamos ante un tipo de inteligencia no humana que piensa mejor que nosotros o al menos eso parece.

No obstante, cuando investigamos y reflexionamos sobre el asunto, algunos especialistas, llegan incluso a afirmar que no estamos ante algo ni inteligente en términos humanos, ni artificial. Uno de los experimentos mentales más conocidos en el ámbito filosófico para sostener esto es el de la habitación china. En este experimento, se encierran a dos personas en habitaciones separadas, sin poder comunicarse entre ellas. Una de ellas es china y la otra no lo es, ni sabe nada de chino. Sin embargo, a esta persona que no sabe chino, le dan las herramientas necesarias para contestar cualquier texto chino sin necesidad de entenderlo. Algo similar a cuando nos preparamos para aprobar un examen de inglés y respondemos preguntas de un texto en inglés sin entenderlo, simplemente con

las reglas gramaticales que hemos previamente aprendido. Pues bien, la persona china escribe mensajes a la otra. Esta, los responde sin entenderlos y la persona china piensa que la otra persona, al menos debe entenderla cuando la lee. Pues algo similar sucede con la IA generativa. Cuando le mandamos un texto, no lo entiende, al menos no como nosotros concebimos la comprensión y el conocimiento.

Pero entonces, ¿cómo es que responde? Pues porque ha sido entrenada para que nos pueda dar respuestas muy certeras, incluso sin necesidad de leer nuestros mensajes. Y aquí es donde está lo más interesante, alguien ha tenido que entrenar a estas IAs. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos inteligencia artificial es producto de una inteligencia humana previa. Sus capacidades a la hora de responder han sido programadas por alguien y este tipo de programas son dependientes ontológicamente de esas otras inteligencias humanas. Es por esto por lo que entiendo que elaborar una sexta vía a partir de la IA será muy ilustrativo y pedagógico para entender a Santo Tomás, pero también para comprender mejor qué es exactamente esta revolución tecnológica de la que todos hablan.

2. Punto de partida: cuando la inteligencia no es tan inteligente como parece

A pesar de lo dicho anteriormente, es cierto que la IA, como esa persona en la habitación que no sabe chino, se las arregla muy bien cuando interactuamos con ella. Puede resumirnos textos, explicarnos conceptos filosóficos muy complejos, incluso mejor que algunos humanos. Es más, puede predecir lo que queremos consumir antes de hacerlo o tomar un rol determinado en una situación dada, como podría ser la de psicólogo. Todo esto apunta a pensar que sí son verdaderamente inteligentes y en tanto que no son entes vivos, es más, ni físicos, son absolutamente artificiales.

Aun así, tenemos la osadía de decir que no son inteligentes y esto es muy sencillo. Primeramente, las IAs no solo no nos entienden, sino que son incapaces de pensar. Estas nos ofrecen respuestas inteligibles e incluso inteligentes. Es más, reproducen nuestra inteligencia de forma potenciada en algunos aspectos, así como lo hace una calculadora, pero nadie afirmaría que una calculadora es inteligente, sino que está programada para hacer una tarea que también hacemos nosotros de forma más eficiente. Algo muy similar sucede con la IA. Resulta que sus respuestas inteligentes se basan en modelos matemáticos que se entrenan con cantidades ingentes de datos. Estos modelos matemáticos son creados por inteligencia humana y los datos introducidos también por personal humano. Gracias a los modelos matemáticos y los datos que se les introducen,

pueden aprender patrones y elaborar sus respuestas siguiendo esos patrones. De modo que podemos concluir que la inteligencia artificial no es inteligente en realidad. Pero, hemos dicho que tampoco es artificial. Efectivamente, no es artificial porque lo que reproduce la IA, en última instancia, son datos humanos, patrones introducidos por humanos, incluso los sesgos humanos son reproducidos por humanos. Por lo tanto, lo que es la IA a fin de cuentas es una extensión muy limitada de la inteligencia humana, una suerte de vástago de nosotros.

De modo que nuestro punto de partida es que la inteligencia artificial depende ontológicamente de la inteligencia humana, aunque lleguemos a hacerla cada vez más autónoma, siempre será una extensión de una inteligencia previa que la haya generado.

3. Núcleo de la argumentación: dependencia ontológica

Ahora estamos en condiciones de asentar nuestro principio metafísico basado en el razonamiento previo. Toda la inteligencia dependiente ontológicamente, asume la necesidad de una inteligencia previa.

Esto se ve muy claro en la IA, ya que ningún sistema de inteligencia artificial podría existir sin unos programadores previos, un proceso de matematización, un adiestramiento continuo, unos datos en los que basarse ya existentes, incluso unas infraestructuras donde trabajar con todo esto. Es decir, las IAs dependen por completo de una inteligencia previa, lo mismo que para que exista el ordenador desde donde estoy escribiendo esto es preciso una inteligencia y trabajo previo. Lo interesante de esto es que no hay una ruptura absoluta de la tecnología en general y de la IA en particular respecto a nuestra inteligencia. Hay más bien una suerte de continuidad, participación ontológica e incluso epistémica. Es por esto por lo que he afirmado anteriormente que no es artificial, sino un producto de nuestra inteligencia. Un producto, en el caso de la IA, muy peculiar porque se hace pasar de forma bastante plausible y verosímil como una inteligencia humana virtual.

Este principio metafísico que intento explicar de manera más o menos clara es algo visible en gran parte de nuestra cotidianidad, lo que pasa que estamos tan acostumbrados a él que nos pasa desapercibido. Cualquier objeto que no sea natural en su totalidad nos muestra una inteligencia previa. Desde la tecnología más sofisticada, hasta el arado de la tierra, la caza, la pintura, etc. En mayor o menor medida, más o menos

compleja, pero para la realización de cualquier labor «artificial» —y lo pongo entre comillas porque nunca es absolutamente artificial, sino que participa de lo natural— se da gracias a la labor de una inteligencia. Es más, hasta nuestra inteligencia es posible gracias al influjo y participación de otras inteligencias previas. Solo bastaría encerrar a un ser humano absolutamente aislado del mundo para comprobar que esto es así. De hecho, esto se ha dado ya en casos de secuestro. El punto es que la inteligencia se nos muestra como dependiente y consecuencia de una inteligencia previa en todas sus formas. Es cierto que, en el orden humano, la relación causal no es ontológica como con la IA, pero esto no implica ausencia de esa relación causal, sino una causalidad distinta. En el caso de la inteligencia humana, más participativa, instrumental y cognitiva no tanto ontológica.

4. El problema regresivo

Aquí nos encontramos con el problema que ya planteaba Santo Tomás. Si toda inteligencia, incluida la humana, es participación y desprendimiento de una inteligencia previa, ¿hasta dónde llega esta cadena causal? El dicho de que somos enanos a hombros de gigantes, a modo ilustrativo, se podría retrotraer indefinidamente, pues eso gigantes serían también enanos a hombros de otros gigantes y así sucesivamente. Incluso para aprender a hablar necesitamos que nos enseñen. De lo que se deduce una suerte causalidad de orden instrumental, una dependencia epistémica para pasar de potencia a acto en términos intelectivos.

El punto es que esto es imposible, no puede existir una regresión infinita de inteligencias dependientes unas de otras, debe existir una inteligencia absolutamente autónoma e independiente que piense por sí misma y en sí misma. Imaginemos una fila de fichas de dominó en posición vertical, en la que la anterior empuja a la que está en seguida después de ella. Esta cadena causal haría que las fichas vayan cayendo una por otra. Ahora bien, si no hay una primera ficha que sea empujada por alguien y no por otra ficha, la cadena de fichas de dominó nunca comenzaría a caer. Lo mismo sucedería con la inteligencia. Si todas las inteligencias fuesen dependientes unas de otras y se construyeran en base a una inteligencia anterior, nunca se habría dado la inteligencia. Por lo tanto, es evidente que debe existir una inteligencia primera que no es derivada de ninguna otra, sino origen primero de todas.

5. Conclusión

En relación a todo lo que hemos dicho, de la existencia de inteligencias derivadas, como en el caso de la IA, e incluso la misma inteligencia humana, se infiere la necesidad de una inteligencia que no sea derivada ni dependiente de ninguna otra. Esta inteligencia primera, es el fundamento último de toda inteligencia en tanto que todas ellas, en última instancia, participan en mayor o menor medida de ella. Dicha inteligencia primera a su vez es absolutamente autónoma e independiente. Sus cualidades pertenecen únicamente a ella y se basta por sí misma para comprender, conocer, pensar, crear, sentir, etc.

A esta inteligencia primera, autónoma e independiente de forma absoluta y, en consecuencia, no derivada de nada, la denominamos Dios.